

ТАЛАБАЛАРДАГИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ КОМПЕТЕНТЛИК ВА
КРЕАТИВЛИК

Шерматова Хуршида Каримовна
КДПИ докторанти

Аннотация: В текущий период происходит повышение эффективности образования, развитие уровня профессиональной компетентности специалистов, направление педагогических кадров на инновационную деятельность, внедрение инновационного образования и информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс.

Ключевые слова: повышение эффективности, образование, развитие уровня, инновационная деятельность, внедрение инновационного образования.

Annotation: In the current period, there is an increase in the efficiency of education, the development of the level of professional competence of specialists, the direction of teaching staff for innovative activities, the introduction of innovative education and information and communication technologies into the educational process in higher educational institutions.

Key words: increasing efficiency, education, level development, innovative activity, introduction of innovative education.

Бугунги кунга келиб, республикамизда миллий таълим тизимининг ҳуқуқий асосларини шакллантириш учун кенг шароит яратилди. Ўз навбатида, ислохотлар таълим тузилмаси ва мазмун-моҳиятини такомиллаштириш имконини берди.

Мамлакатимиз Президенти Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек, «Биз таълим ва тарбия тизимининг барча бўғинлари фаолиятини бугунги замон талаблари асосида такомиллаштиришни ўзимизнинг биринчи даражали

В

а

з

¹ 1 Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. – Т.: «Ўзбекистон», 2017. –22-б.

а

Ҳозирги даврда таълим самарадорлигини ошириш, мутахассисларнинг касбий компетентлик даражасини ривожлантириш, педагог кадрларни инновацион фаолиятга йўналтириш, олий таълим муассасаларидаги ўқув жараёнига инновацион таълим ва ахборот-коммуникация технологияларини татбиқ этиш, илғор хорижий тажрибаларни ўзлаштириш ва мақсадли йўналтириш олий таълим тизимини модернизациялашдаги долзарб вазифалар сифатида белгиланди. Таълим – жамиятни ислоҳ қилиш ва уни ташқи дунё учун янада очиқ ҳамда янги технология ва билимларга йўналтирилган жамиятга айлантиришнинг асосий омилидир. У нафақат жамиятнинг ривожланиш истиқболи, балки ҳар бир инсоннинг алоҳида фаолиятини олдиндан аниқлайди ва белгилайди. “Компетентлик” тушунчаси таълим соҳасига психологик изланишлар натижасида кириб келган. Шу сабабли компетентлик “ноанъанавий вазиятлар, кутилмаган ҳолларда мутахассиснинг ўзини қандай тутиши, мулоқотга киришиши, рақиблар билан ўзаро муносабатларда янги йўл тутиши, ноаниқ вазифаларни бажаришда, зиддиятларга тўла маълумотлардан фойдаланишда, изчил ривожланиб боровчи ва мураккаб жараёнларда ҳаракатланиш режасига эгалик”ни англатади. Компетентлик -Чуқур билимга эгалик, касбига мослик, уз соҳасининг устаси, соҳанинг сирларини ҳар томонлама чуқур билиш , Педагогик компетентлик- педагогик билимдонлик, юксак педагогик маҳорат, этикага эга бўлиш, уз касбини севиш, уқув жараёнини инновацион ёндошган ҳолда ташкил этишдир.

Креативлик- (лот. «creare»; ингл. creativity- «яратиш», «бунёд қилиш») – бу ижодий қобилиятлик даражаси, шахснинг барқарор сифати ҳисобланадиган ижод қилишга бўлган қобилияти бўлиб, у креатив тафаккур билан боғлиқ. Креатив тафаккур – бу шахснинг ўз олдида турган вазифаларини ностандарт ҳал этиш ҳамда ўз мақсадларига эришишнинг янги, янада самаралироқ йўллари топиш қобилиятидир. Яъни креативлик асосан бошқаларга ўхшамаган ғояларни ўйлаб топиш, анъана тусига кириб қолган фикрлашдан қочиш ҳамда муаммоли вазиятларни тез ҳамда ҳал этиш йўллари билиш

ҳисобланади. Креативлик инсондаги ижодкорлик қобилиятини шакллантириш ва ривожлантиришга асос яратадиган индивидуал сифатларининг ҳамда фикрлаш қобилиятларининг бирлигидан иборат бўлади. Интеллектуал компетентликка кўра, муайян соҳа субъекти томонидан ривожланиш ўлчовини белгиловчи юксак қобилиятни тушуниш, муайян объект соҳасидаги махсус ташкилот тури ва ушбу соҳада самарали қарор қабул қилиш стратегияси билан тавсифланади². Баъзи илмий манбаларда компетентлик фақат маълум бир топ соҳада тажриба тўплаш учун ҳисобланмайди ва сўзнинг кенг маъносида шахснинг умумий интеллектуал ривожланишини назарда тутаяди, деб ҳисоблайди. Хусусан, таниқли олим Э.Ғозиев “Қасб психологияси” китобида таъкидлаганидек, инсоннинг ақлий тажрибасининг асосий таркибий қисмларини шакллантириш қуйидаги даражада амалга оширилади: билим тажрибаси ахборотни самарали қайта ишлаш механизмлари, ўз ақлининг ишини мажбурий ва ўзбошимчалик билан тартибга солиш механизмлари, интеллектуал фаолиятнинг индивидуал селектив механизмлари, онгнинг хусусиятларини атрофдаги ҳақиқатнинг объектив талаблари билан мувозанатлаш имконини беради Интеллектуал салоҳиятни инсон ҳаёти давомида турли хил тартиб омиллари таъсири остида шаклландиган шахснинг хусусиятлари сифатида кўриш мумкин⁴. Тушуниш нафақат билим, балки бу билимга бўлган муносабат, унинг баҳоси, мазмуни, нафақат онгнинг мазмунини, балки тушуниш жараёнининг моҳиятини ҳам белгилайди. Қабул қилувчи субъектнинг ўз қиймат тизимига эга эканлиги сабабли, матнда тасвирланган фикрлар субъект томонидан баҳоланади ва шахсий хусусиятига эга бўлади⁵. Шахснинг малакаси ҳисси туғилишдан ўн икки ёшга етгунича ривожланиш тузилмасининг асосини ташкил этади ва индивидуал ривожланишнинг ҳар бир босқичида ота-она муносабатларининг, кадриятлари ва тарбия услуби, шунингдек, оила аъзоларининг стрессли ҳаёт шароитлари, оила ҳажми ва ота-оналарнинг руҳий саломатлиги даражаси билан боғлиқ

² <https://pv.uz/uz/newspapers/poslanie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirzиеva-olijmazhlistu-2020>

МАКТАБГАЧА ТА`ЛИМДА ХАЛҚАРО ТАЖРИБАЛАР ВА ЗАМОНАВИЙ YONDASHUVLAR ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАНИ

бўлган ижтимоийиқтисодий ҳолат ва вазиятларга боғлиқ бўлади. Компетентлик сифатларига эришиш инсон томонидан эришилган ички қониқишнинг бир тури сифатида тушунилади ва ривожланишини таъминлайди. Ташқи муҳит билан ўзаро муносабатларда шахснинг ички психологик эҳтиёжи бор деб тахмин қилинади. Бу эҳтиёж адаптив қийматга эга ва биологик хусусиятлар билан боғлиқ эмас. Бу танлов амалга ошириладиган барқарор ҳатти-ҳаракатларнинг асосидир. Компетентлик сифатлари ўз-ўзини аниқлаш тадқиқот ва ижро этувчи ҳатти-ҳаракатларнинг кенг доирасини ва шахсларнинг ўз манфаатлари ва қобилиятларини ривожлантиришга интилаётган ғояларини аниқ тушунтириш имконини беради.

Интеллектуал салоҳият кўп босқичли таълим, шахснинг муайян мавзу ва билим соҳасидаги муаммоли вазиятларни самарали ҳал этиш қобилияти, махсус шаклланган билимлар базасига асосланган. Бизнинг фикримизча, бу ички психологик таркибий қисмларнинг мураккаб бир тизими ва инсоннинг чуқур хусусиятларидир. Масалан, кадриятлар, мулоқотга бўлган эҳтиёж, ўзига ишонч ва ўз-ўзини ҳурмат қилишдир. Интеллектуал салоҳиятни ривожлантиришнинг энг муҳим шарти сифатида ҳар қандай соҳадаги муаммоларни ҳал қилиш тажрибаси ўрганилиши мумкин. Интеллектуал компетентлик интеллектуал етуклик мезонларидан бири сифатида белгиланиши мумкин, чунки юқори малакали ривожланиш даражаси шахснинг етуклигини ривожланишига олиб келади. Интеллектуал компетентлик (ақлий кўникма) бир вақтнинг ўзида турли шароитида ҳар бир когнитив функция визуал (ўрганиш жараёнининг кўринадиган) фикрлашнинг бир қисми сифатида намоён бўлади, эслаш жараёни хотира ва фикрлаш қотишмасига айланади ва ҳоказо. Таълимнинг мазмуни нафақат шахсий ва ёш хусусиятларига мослаштирилиши, балки шахснинг интеллектуал ривожланишининг ҳақиқий психологик механизмларини ҳисобга олиш йўналишида тубдан ўзгартирилиши керак. Олий таълимнинг самарадорлиги учун мезон нафақат билим, кўникма, балки қобилият, ташаббус, ижодкорлик,

ўз-ўзини бошқариш, ноёб ақл, самарали тушуниш, акс эттиришдир.³.

Интеллектуал салоҳиятни ўз ичига олган асосий интеллектуал фазилатлар интеллектуал шахснинг ҳақиқий хусусиятлари ҳисобланади. Ва шунга кўра, олий таълимнинг самарадорлигини баҳолашнинг янада кенгроқ шахсий хусусиятларининг ажралмас қисмига айланади.

Ўз-ўзини ривожлантириш қобилияти билимларнинг умумий хусусиятларидан биридир. Бу тасодиф эмас, балки табиий жараён. Билим жараёнини ташкил этиш тизими сифатида таълимга дастлаб унга хос бўлган тушунчалар киритилди. Таълим жараёни инсоннинг интеллектуал, ижтимоий ва маънавий маданият дунёсига фаол ишониш орқали инсоннинг ўзида баркамоллик қиёфасини яратиш сифатида тушунилади. Олий таълим соҳасидаги шахснинг интеллектуал салоҳиятини ривожлантириш учун асосий восита бу талабанинг субъект тажрибасини намоён қилиш учун шарт-шароитларни яратишга ва унинг индивидуаллигини ривожлантиришга қаратилган шахсий йўналтирилган таълимдир. Шахсий йўналтирилган таълим мақсадларини амалга ошириш доирасида интеллектуал шахсий компетентликни ривожлантириш орқали икки асосий билим – таълим ва таълимнинг иштироки мувофиқлаштирилиши керак. Олий таълимда ўқитишнинг асосий мақсади сифатида талабанинг шахсиятини ривожлантиришни тан олиш керак, аммо бу билим ва кўникмаларни эгаллаш, касбий ривожланишга қарши турмаслиги керак. Шахсият – бу ҳаёт тажрибасининг энг кенг тарқалган ва ривожланаётган тизимидир. Шунинг учун, инсоннинг шахсий тажрибаси юксалишига эришиш мумкин бўлган билим, малака ва кўникмаларга эга бўлган шахсий хусусиятларнинг бирлигини кўрмаслик мумкин эмас. Ўзгарувчан дунёда билимларни тушуниш ва бошдан кечиришнинг бошқа усуллари топишга ёрдам берадиган таълим моделларининг турларидан бири тизимли модель бўлиши мумкин. Таълимдаги маъно унинг мазмунини ҳақиқат билан боғлаш имконини беради

³ Ушаков Д.В. Дискуссия о тестах интеллекта как социально-психологический эксперимент / Д.В. Ушаков // Психология. Журнал Высшей школы экономики. – №4. – 2004. – С. 91–107.

– объектив (табийй, ижтимоий) ёки субъектив (инсоннинг ички дунёсининг ҳақиқати). Шахсий муносабатлар билим тизимида тушунилган материалларнинг мазмуни ва ундан фойдаланишни таъминлайди.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mudrik A.V. Basic social pedagogy. - M.: ACADEMA, 2006. - S. 7.
2. Sadiqova Sh.A. Preparation of students for socio-pedagogical activities (in the example of "Preschool Education" direction of the Higher Education Institution of Education). - T.: TDPU, 2009. - p. 7-8.
1. Mirzamahmudovna, Khujanazarova Nargiza. "The role of national methods in the detection and prevention of nervous disorders in children." international journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 505-507.
2. Hujanazarova, N. "Importance of fairy tales in moral education of preschool children." International Academic Research Journal Impact Factor 7.1 (2022): 6.
3. Mirzamahmudovna, Hujanazarova Nargiza. "Local methods for detecting and preventing nerve damage in preschool children." international journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 12.06 (2023): 148-152.
4. Xo'janazarova, Nargiza. "Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy og'ishlarning oldini olish va qayta tiklash." Talqin va tadqiqotlar 1.25 (2023)
5. Xo'janazarova, Nargiza. "Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy og'ishlarning oldini olish va qayta tiklash." Talqin va tadqiqotlar 1.25 (2023).